

Republika ng Pilipinas
Kagawaran ng Edukasyon
Ramon Magsaysay (Cubao) High School
Address: Ermin Garcia St, corner EDSA,
Brgy. Pinagkaisahan, Quezon City
Tel No: (02) 637 6754

Mga Epekto ng Teknolohiya Sa Mga Estudyante ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao), Lungsod Quezon

Isang Pamanahong Papel na
iniharap sa Kagawaran ng Araling Panlipunan,
Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao)

Bilang Pagtupad sa Isa sa mga Pangangailangan
ng Asignaturang

ARALING PANLIPUNAN 10

Nina;

Maximus Alvarado

Carlo Batayola

Marc Andrie Bermundo

Anjo Bernardo

Chester Andrei Cruz

G. ANTONIO ALMOITE JR.

Guro sa Pananaliksik – Araling Panlipunan

TALAMAN NG NILALAMAN

1. PANIMULA AT PAGLALAHAD NG KASALUKUYANG PROBLEMA

- Pangkalahatang-Ideya ng Teknolohiya
- Ang Pangunahing Kalagayan ng Mundo at Bansa Pagdating sa Paglaganap ng Teknolohiya
- Mga Iba't-ibang Pagtingin ng Mamamayang Pilipino sa Lagay ng Teknolohiya sa Bansa
 - Ang Teknolohiya at ang Gobyerno
 - Ano Ang Elektronikong Paglalahad ng Lipunang Pilipino?
 - Mga Batas na Nagreregula sa Teknolohiya
 - Mga Hakbang na Nagpapalago ng Teknolohiya

2. PAGLALAHAD NG KASALUKUYANG PROBLEMA AT MGA LIMITASYON NITO SA PAG-AARAL

- Teorya ng Pananaw: Ang Estudyante at ang Pagtingin Nila sa mga Gamit ng Teknolohiya
- Paglalahad ng Kasulukuyang Problema at ang mga Korelasyon nito sa Gagawing Pag-Aaral
- Mga Limitasyon ng Isinagawang Pag-Aaral
 - Limitasyon sa mga Hindi Mairesolbang mga Bagay
 - Limitasyon sa mga Hindi Natural na Sitwasyon
 - Limitasyon sa Iba pang Kaso

3. MGA KAUGANAY NA LITERATURA SA PANANALIKSIK

4. PAMAMARAAN: ANG PAGSUSURI SA MGA EPEKTO NG TEKNOLOHIYA SA MGA MAG-AARAL NG MATAAS NA PAARALAN NG RAMON MAGSAYSAY (CUBAO)

- Paghahayag ng Pamamaraan: Pagsusuri ng Iba't-Ibang mga Epekto

- Epekto ng Teknolohiya sa Pag-Aaral
- Epekto ng Teknolohiya sa Pananaliksik
- Epekto ng Teknolohiya sa Pakikipag-unawaan tungo sa mga Kamag-Aral
- Epekto ng Teknolohiya sa Paglabas ng mga Hinaing ng mga Estudyante
- Epekto ng Teknolohiya sa Pakikitungo sa mga Kamag-Anak
- Epekto ng Teknolohiya Tungo sa mga Makabagong Sistema ng Pag-Aaral sa Bansa

5. MGA RESULTA AT PAGTATALAKAY

- Pagkolekta ng mga Resulta
 - Pagekstrakto & Pag-Oorganisa ng mga Resulta
 - Suring-Impormasyon ng mga Resulta
- Paghahayag ng Eksplansayon sa mga Nakuhang Resulta
- Mga Kalakasan & Kahinaan ng mga Resulta
- Paglalapat ng mga Mungkahi upang Maisaayos ang mga Gusot sa mga Datos

6. KONKLUSYON AT REKOMENDASYON

- Konklusyon
- Paghahayag ng Eksplansayon sa mga Nakuhang Resulta
- Paglalapat ng mga Mungkahi upang Maisaayos ang mga Gusot sa mga Datos
- Mga Aplikasyon at Sushestiyon Upang Mapalawig Ang Pag-Aaral

APENDIKS

Mga Epekto ng Teknolohiya sa mga Estudyante ng Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao), Lungsod Quezon

¹Maximus Alvarado, ¹Carlo Batayola, ¹ Marc Andrie Bermundo, ¹Anjo Bernardo, ¹Chester Andrei Cruz, at ²G. Antonio Almoite Jr.

¹Mga Naglathala at ²Guro sa Pananaliksik

Mataas na Paaralan ng Ramon Magsaysay (Cubao)

Kagawaran ng Araling Panlipunan

KABANATA I ANG SULIRANIN AT KALIGIRAN NITO

PANIMULA

Pangkalahatang-Ideya ng Teknolohiya

Maituturing na isang malaking salik sa ngayon ang biglaang pagbugso ng teknolohiya sa pangaraw-araw na pamumuhay ng tao sa kanyang kinagagalawang mundo. Nagagamit ang *internet* sa lahat na halos lahat ng bagay mula sa pakikipag-usap sa mga malalayong kamag-anak o kaibigan, pag-aaral ng mga bagay bagay, panonood ng mga palabas, paglalaro ng mga *video games*, at pakikinig sa musika at pagbabasa ng mga libro mula sa mga *digital platforms*.

Sa bansang Pilipinas, animnapu't pitong milyon na ang may koneksyon sa paggamit ng *internet* ayon sa pinakahuling isyu ng *Internet World Statistics* noong *2017* na nakabase sa mga nakalap na datos ng *Facebook* at *International Telecommunications Union*. Ito ay isang magandang salik na tinitignan sa makabagong pag-aaral ng mga estudyante, katulad ng paggamit ng mga *projector* at *microphones* at paggamit ng mga *digital tablet* sa pagbabasa ng mga *module* imbes na magpanukala ng *annual sharing* ng mga libro na hanggang sa ngayon ay

iniimplementa pa rin sa mga pampublikong paaralan. Ngunit sa ngayon, nabibigyan na rin ng pondo ang mga pampublikong paaralan para sa kanilang mga pambili ng *projector* at nabibigyan na rin ang mga guro ng lapel upang marinig ang boses nila sa buong klase.

Ayon sa pag-aaral ng *Stanford Institute for the Quantitative Study of Society* noong 2000, na ang pagiging konektado sa *internet* ay maaaring maglikha ng mga pagdaramdam ng pagiging mag-isa sa buhay kung nakadepende na lamang ang tao sa internet upang makipag-usap sa mga tao. Masasabi natin na ang mga epekto ng elektronikong teknolohiya ay nakakadala ng problematikong mga sitwasyon mula sa labis na paggamit nito (*Aboujaoude, 2011*).

Gayunpaman, masasabi natin na ang *internet* at ang mga modernong teknolohiya ay hindi na mahihiwalay sa ating mga buhay, dahil na rin ito ay bahagi ng buhay. Inilalarawan ang teknolohiya bilang mga aplikasyon ng kaaalamang pang-agram sa pangaraw-araw na pamumuhay ng tao (*Oxford Dictionary*). Ang teknolohiya ay nakikita kahit saan, at ito ay nakadikit na sa mga sibilisasyon simula pa nung una.

Ang pagdating ng *digital age* sa ngayon ay masasabi natin bilang isa namang rebolusyonaryong hakbang para sa mundong pinapalibutan na ng teknolohiya. Isabay pa ang mabilis na pag-usad ng mga bagong produkto na likas sa makabagong teknolohiya at ang paglago ng ekonomiya ng mga bansa, ay mahihinuha na ng isang tao na ito ay parte na nga ating mga buhay. Kung ilalagay pa sa mga salita ni *Christine Boyer*, masasabi na ito ay patuloy na umuusad patungo sa isang utopianismong patuloy na nagiging bago.

Kaya naman, sa pag-aaral na ito, ay nararapat na isaalang-alang kung paano nakakaapekto sa takbo ng buhay ang teknolohiya sa iba't ibang larangan upang

mabigyan na rin ng nararapat na mungkahi o opinyon ang ilang mga bagay na nagkokontradikta sa aming isasagawang pag-aaral.

Ang Pangunahing Kalagayan ng Mundo at Bansa Pagdating sa Paglaganap ng Teknolohiya

Dahil na rin sa dami ng pangangailangan at unti-unting paglago ng mga produkto ng modernong teknolohiya, lalo na ang *internet*, masasabi na ang mundong ating kinagagalawan ay magiging isang mundo na kung saan madali ang mga pamamaraan ng pakikipagkomunika sa iba. Kung iaayon pa sa sinulat nina **Jared Cohen & Eric Schmidt** na “**The New Digital Age: Reshaping the Future of People, Nations and Business**” noong 2013, darating na raw ang panahon na kung saan ang lahat ng tao sa mundo ay magkakaroon na ng koneksyon kaninuman. Inilabas din nila sa librong ito ang mga mas makabuluhang usapin sa mga mangyayari habang patuloy ang mga iba’t-ibang uri ng paglago ng teknolohiya sa panahon ngayon.

Sa kabilang banda, nanatiling target ng mga mayayamang bansa (at mga kumpanya) ang paghabol sa mga *developing countries*, tulad ng bansang India. Ayon sa kanilang punong ministro na si **Narendra Modi** noong 2017, ilalagay nila ang kanilang bansa bilang isa sa mga talong bansa na mangunguna sa takbo ng pag-aaral ng agham at teknolohiya.

Samantala, sa ating bansa naman ay itinataguyod naman ang pagpapalakas ng koneksyon sa *internet* sa tulong na rin ng mga hakbang na ginagawa ng Kagawaran ng Teknolohiyang Pang-impormasyon at Komunikasyon para maiwasan na ang *red tape* at *cell tower blocking* na siyang nagpapabagal sa bilis ng *internet* sa ating bansa. Kasama na rin dito ang pagpapabilis ng internet sa pamamagitan ng pagtatayo ng iba’t-ibang istruktura.

Sa ibang parte naman ng mundo, pinapanatili ang *internet security and privacy* upang hindi maabuso ang paggamit ng *internet*. Samakatuwid, ang buong mundo ay nagtataguyod na maayos na komunikasyon upang maging mas madali ang buhay ng bawat tao sa mundo.

Mga Iba't-ibang Pagtingin ng Mamamayang Pilipino sa Lagay ng Teknolohiya sa Bansa

❖ *Unang Bahagi: Ang Teknolohiya & Ang Gobyerno*

Masasabi na ang bansang Pilipinas ay isa sa mga bansang may pinakamaraming tao na gumagamit ng *internet services*, ito ay ayon pa rin sa mga nakalap na datos ng *Facebook* at *International Telecommunications Union* noong **2017**. Ayon dito, ang ating bansa ay may **67 milyong katao** na siyang gumagamit ng *internet*. Dahil na rin sa popularidad ng mga *social media sites* sa ating bansa ay naging layunin na rin ng ating gobyerno na mabigyan ng solusyon ang problema ng mga Pilipino. Ito ang naging daan upang magtalaga ng departamento dito, ang Kagawaran ng Teknolohiyang Pang-impormasyon at Komunikasyon (*Department of Information and Communications Technology*) na may layunin na mangasiwa, panatilihin ligtas, at palawigin ang mga plano, polisiya, at ang libre at mabilis na pampublikong paggamit ng mga *computers* at *networks*.

❖ *Pangalawang Bahagi: Ano Ang Elektronikong Paglalahad ng Lipunang Pilipino?*

Mahusay na inilahad ng *Amazon.com* ang mga *websites* na kadalasang pinupuntahan ng mga Pilipino kapag sila ay gumagamit ng *internet*. Sa ating bansa, pinakapopular ang mga *search engines* at mga *social media platforms*. Sinundan naman ito ng *entertainment, show business, and online shopping sites*. Mula dito,

nalalahad kung paano gumagalaw ang ating mga boses pagdating sa mundo ng *internet-based media*. Base sa mga resultang ito, nakababad ang mga Pilipino sa paggamit ng *Facebook* dahil ito ang paraan nila ng pagpapahinga mula sa kanilang mga gawain.

Ang *site* na ito ang takbuhan ng mga tao pagdating sa pagkalap ng impormasyon mula sa iba't ibang parte ng mundo. Nagiging tulay rin ito ng pakikipagkomunika sa mga kamag-anak na malalayo sa kanila. Sa ibang larangan naman ay mahihinuha rin na sikat na sikat ang mga *online shopping sites* sa bansa dahil na rin sa sitwasyon ngayon na hindi na nakakapunta sa mga *shopping centers* ang karamihan sa mga Pilipino.

Tayo rin ang may pinakamalalakas ang boses pagdating sa hatirang pangmadla lalo na sa *Twitter*, idagdag rin na ang mga Pilipino ay malakas rin sa *Instagram* na kung saan naglalabas ito ng mga larawan na maaaring magdala ng mga mensahe sa iba pang tao. Samakatuwid, ang ating bansa ay may malaking kaalaman kung paano gumagalaw ang mundo ng *internet* at paano nila gagamitin ito sa kanilang mga buhay.

❖ *Pangatlong Bahagi: Mga Batas na Nagreregula sa Teknolohiya*

Ang ating bansa ay kilala bilang isang bansa na mabilis sumabay sa agos ng mga nauusong bagay. Kasabay nito ang pagkakaroon ng mga bihasang mamamayan na may kakayahan na manira o manguha ng dokumento. Bilang proteksyon sa mga *online users* na siyang gumagamit ng *internet*, Nilagdaan ang ilan sa mga batas na siyang nagtataguyod sa *online security and privacy* ng mga Pilipino. Nakalista ngayon ang mga batas na kung saan ang mga karaatan na ito ay nabibigyan ng proteksyon, kasama na ang kanilang mga maiksing kasaysayan kung paano sila nailathala:

- **Republic Act No. 10175 (Cybercrime Prevention Act of 2012)** – Ang layunin ng batas na ito ay matugunan ang mga suliranin na nangyayari *online* tulad ng mga iba't ibang klase ng krimen na kumakalat at nanloloko ng mga tao sa *internet*.
- **Magna Carta for Philippine Internet Freedom**– Isa itong batas na dugtong sa **RA 10175** na kung saan isinasaad ang lahat ng tao na gumagamit ng *internet* ay malayang magpahayag ng kanilang mga nararamdaman sa *social media*, hangga't hindi ito nakakapanakit ng ibang tao
- **Republic Act No. 7394 (Consumer Act of the Philippines)** – Pinalalawig ng **RA 10175** ang batas na ito sa pamamagitan ng pagpaparusa sa paninira ng mga ari-arian gamit ang mga elektronikong paraan tulad ng mga *computer viruses* at sa pagreregula rin ng mga binebentang produktong pang-teknolohiya at mga kaagapay nitong *media*.
- **Republic Act No. 9775 (Anti-Child Pornography Act of 2009)** – Isinasama ang batas na ito bilang isang kaakibat na kautusan upang mapatupad ng maayos ang **RA 10175** at para na rin mapaingting ang batas na ito kasama ang mga kasama pa nitong mga batas.

KABANATA II
MGA KAUGNAY NA LITERATURA AT PAG-AARAL

KABANATA III
DISENYO AT PARAAN NG PANANALIKSIK

KABANATA IV
PRESENTASYON AT INTERPRETASYON NG
MGA DATOS

KABANATA V
LAGOM, KONKLUSYON AT REKOMENDASYON